

МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Гафурова Азизахон Фатиховна

Ташкентский Государственный

экономический университет, PhD

Вся предпринимательская деятельность ведётся только для получения прибыли. Всё остальное — полезность, добавленный продукт, выступают как его последствия. Понятно, что формирование и планирование прибыли на предприятии считается ключевым фактором существования, и на его осуществление направлены все силы организации. Кроме того, прибыль является основным фактором экономического и социального развития не только для предприятия, но и для экономики страны в целом. Поэтому экономически обоснованное планирование прибыли на предприятиях имеет очень большое значение.

Прогнозируя и рассчитывая прибыль, руководство и собственники предприятия воздействуют на все бизнес-процессы, в том числе:

Каждый из этих факторов оказывает существенное влияние на величину конечной прибыли, поэтому их объективная оценка и анализ считаются основой для эффективного управления бизнесом.

Иными словами, планирование и распределение прибыли предприятия — это комплекс управленческих действий и показателей по достижению целей доходности предприятия наиболее оптимальными и рациональными способами.

Рисунок №1. Классификация видов планирования по их срокам.

Есть множество методов планирования прибыли. Естественно, каждая организация в праве выбирать метод сама, в зависимости от поставленных целей, типа производства, объёма и сезонности производства. Рассмотрим несколько методов.

Метод взаимосвязи выручки, затрат и прибыли (директ-костинг)

Предполагает разделение затрат на постоянные и переменные. Постоянные затраты не зависят от объёма производства продукции (например, аренда офиса, коммунальные расходы, обслуживание программ), а переменные меняются вместе с количеством выпускаемой продукции (электроэнергия, зарплата производственного персонала, сырьё и материалы).

Определяется точка безубыточности — объем продукции, при продаже которой предприятие выходит в ноль, а каждая дополнительно проданная единица начинает приносить прибыль.

Рисунок № 2. График точки безубыточности.

Также основными методами планирования прибыли являются:

- метод прямого счета;
- аналитический метод;
- метод совмещенного расчета.

МЕТОД ПРЯМОГО СЧЕТА

Данный метод наиболее распространен на предприятиях в современных условиях хозяйствования. Он применяется, как правило, при небольшом ассортименте выпускаемой продукции. Сущность его в том, что прибыль исчисляется как разница между выручкой от реализации продукции в соответствующих ценах за вычетом НДС и акцизов и полной ее себестоимостью. Расчет плановой прибыли (П) ведется по формуле:

$$П = (O \times Ц) - (O \times С),$$

где O — объем выпуска продукции в планируемом периоде в натуральном выражении;

C — цена на единицу продукции (за вычетом НДС и акцизов);

S — полная себестоимость единицы продукции.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД

Этот метод применяется при большом ассортименте выпускаемой продукции, а также как дополнение к прямому методу, так как он позволяет выявить влияние отдельных факторов на плановую прибыль. При аналитическом методе прибыль рассчитывается не по каждому виду выпускаемой в планируемом году продукции, а по всей сравнимой продукции в целом. Прибыль по несравнимой продукции определяется отдельно.

МЕТОД СОВМЕЩЕННОГО РАСЧЕТА

В этом случае применяются элементы первого и второго способов. Так, стоимость товарной продукции в ценах планируемого года и по себестоимости отчетного года определяется методом прямого счета, а воздействие на плановую прибыль таких факторов, как изменение себестоимости, повышение качества, изменение ассортимента, цен и др., выявляется с помощью аналитического метода.

Список использованной литературы

1. Kobulov K. ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //Архив научных исследований. – 2020. – Т. 35.
2. Isroilova Y. R., Qobulov X. A. Tashqi savdoni rivojlantirishda xalqaro hisob-kitob shakllaridan foydalanishning ahamiyati //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1068-1072.
3. Eremina I. et al. Automation of investment and project management based on the introduction of an enterprise resource planning system in the power grid

company //Sustainable Development and Engineering Economics. – 2023. – №. 1. – C. 8-26.

4. Jumaniyazov, I., & Mahmudov, M. (2022). Experience of foreign countries in attracting foreign investment. *Asian Journal of Research in Banking and Finance*, 12(5), 32-37.

5. Turayevich J. I. Akmal o'g'li, SM (2023) //INVESTITSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA TIKLANISH VA TARAQQIYOT JAMG'ARMASINING O'RNI. *PEDAGOGS* jurnali. – T. 35. – №. 4. – C. 147-157.

6. Jia, X., Cui, Y., Patro, R., Venkatachalam, S., Kanday, R. & Turayevich, J. (2023). Application of fractional-order nonlinear equations in coordinated control of multi-agent systems. *Nonlinear Engineering*, 12(1), 20220335. <https://doi.org/10.1515/nleng-2022-0335>

7. Nazarbaevich A. A., To'raevich J. I., Qilichbayevich S. M. Gulomov Ibromxim Rustam ugli.(2024). Development Of China's Sovereign Wealth Funds. *Wire Insights: Journal of Innovation Insights*, 2 (1), 1–8.

8. Sovereign wealth funds of the Republic of Uzbekistan in the post-pandemic period. (2023). *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*, 1(2), 355-372.

9. Mirza Qilichbayevich Sabirov, Ibromxim Rustam ugli Gulomov, Inomjon To'raevich Jumaniyazov, & Aybek Nazarbaevich Abdullaev. (2023). Relevance and Application of Compulsory Health Insurance in Republic of Uzbekistan. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2(11), 71–76.